

УДК 339.9:351.853

DOI: 10.5281/zenodo.3964527

Стопенчук Сергій Михайлович

Головний державний інспектор відділу спецпідготовки
з протидії митним правопорушенням
та організації оперативно-розшукової діяльності
Департамент спеціалізованої підготовки
та кінологічного забезпечення Дежмитслужби
*Наукові інтереси: митна політика, кінологічне
забезпечення, митний контроль, культурні цінності*

ЗАПОБІГАННЯ НЕЗАКОННОМУ ПЕРЕМІЩЕННЮ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ: ЗАГРОЗИ, ВИКЛИКИ, ВІДПОВІДІ

Анотація. Висвітлено динаміку крадіжок творів мистецтв у світовому просторі та систематизовано основні причини таких правопорушень. Акцентовано увагу на практиці і проблематиці незаконного обігу культурних цінностей, в т.ч. для фінансування терористичної діяльності. Зазначено про особливості протидії міжнародним терористичним організаціям в американській системі спеціальних операцій.

Досліджено напрямки протидії міжнародному тероризму у питанні незаконного обігу культурних цінностей. Проаналізовано діяльність Міжнародної ради музеїв, Інтерполу та Європолу у протидії незаконному переміщенню зброї та культурних цінностей. Констатовано, що велику роль відіграє можливість обміну інформацією між правоохоронними органами різних країн в контексті протидії незаконному обігу культурних цінностей.

Наголошено, що проблема незаконного переміщення культурних цінностей становить загрозу для національної культурної спадщини України. Висвітлено роль органів управління митною справою у протидії незаконному переміщенню культурних цінностей, зокрема, акцентовано, що велике значення у протистоянні злочинним намірам відіграє професійна кваліфікація митника.

Резюмовано, що Департаментом спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДМС для працівників митних органів здійснюються спеціальні заняття з питань здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей через митний кордон України.

Ключові слова: митна політика, зовнішньоекономічні відносини, культурні цінності, міжнародний тероризм, кінологічне забезпечення, митний контроль.

Stopenchuk Serhii

PREVENTION OF ILLEGAL MOVEMENT OF CULTURAL VALUES: DANGERS, CHALLENGES, RESPONSES

***Annotation.** The dynamics and causes of theft of works of art in the world are highlighted. Emphasis is placed on the practice and issues of illicit trafficking in cultural property, including to finance terrorist activities. The peculiarities of counteraction to international terrorist organizations in the American system of special operations are mentioned.*

The directions of counteraction to international terrorism in the issue of illegal circulation of cultural values are investigated. Among them, attention is focused on the formation of databases on relevant subjects, establishing operational links between law enforcement agencies of different countries, conducting joint operations by law enforcement agencies of different countries, unification of control procedures and documents, improving the professional competence of law enforcement officials, establishing educational work, etc.

The activities of the International Council of Museums, Interpol and Europol in combating the illegal movement of weapons and cultural property are analyzed.

It was emphasized that the problem of illegal movement of cultural values is a threat to the national cultural heritage of Ukraine. The role of customs administration bodies in counteracting the illegal movement of cultural values is highlighted, in particular, it is emphasized that the professional qualification of a customs officer plays an important role in counteracting criminal intentions.

It is summarized that the Department of Specialized Training and Cynological Support of the State Migration Service conducts special classes for customs officers on the issues of control over the movement of cultural values across the customs border of Ukraine.

***Keywords:** customs policy, foreign economic relations, cultural values, international terrorism, cynological support, customs control.*

Постановка проблеми. Проблематика контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України нині є одним із пріоритетних напрямів вивчення механізмів запобігання втрат культурних цінностей. Воно базується на комплексному підході визначення соціокультурного та політико-економічного аспектів. Разом з тим, наукове обґрунтування самого напрямку такої діяльності не отримало системного опрацювання.

Збереження власних культурних та історичних цінностей, в тому числі й шляхом перешкоджання їх незаконному вивезенню з країни є не тільки обов'язком держави перед своїм народом, але й перед людством в цілому. Зокрема, кожна держава зобов'язана охороняти надбання, яке складається з культурних та історичних цінностей, що знаходяться на її території, від небезпек крадіжки, таємних розкопок і незаконного вивозу.

Аналіз наукових досліджень. Вагомий внесок у розвиток даної наукової проблематики зробили І. Бережнюк, А. Войцещук, О. Калашникова, В. Карпов, С. Коляда, Б. Платонов, О. Циганок та ін. Однак в недостатньому обсязі висвітлено проблеми та мотиви незаконного переміщення культурних цінностей, а також малодослідженими є механізми відпрацювання митних ризиків при ввезенні (вивезенні) культурних цінностей.

Формулювання цілей статті. Аналіз практичних та моніторинг проблематичних аспектів протидії незаконному переміщенню культурних цінностей.

Виклад основного матеріалу. За підрахунками експертів щорічно у світі викрадається культурних цінностей на суму 4-6 млрд. доларів США. На підставі аналізу даних Інтерполу, зібраних у період з 1991 по 2017 рр., Україна посідає не почесне 8 місце серед країн по кількості злочинів, пов'язаних з творами мистецтва. Хоча приблизна така сама кількість злочинів спостерігається в деяких інших країнах, Румунії, Німеччині, але кількість розкритих злочинів у порівнянні з цими країнами у нас значно менша.

Рис. 1. Країни з найбільшою кількістю крадіжок творів мистецтва. Найбільше коло – найбільше викрадень. Найсвітліший відтінок – більше розкритих злочинів

Джерело: <https://news.artnet.com/market/art-theft-interpol-database-1261133>

Хоча злочини пов'язані з культурними цінностями відомі з давніх-давен, останнє десятиліття докорінно змінило ставлення людства до цієї проблеми. Цьому сприяло дві обставини. По-перше, набуття розкраданню та незаконному обігу культурних цінностей масового характеру, майже ознак епідемії. По-друге, використання прибутку від незаконного обігу культурних цінностей для фінансування терористичної та підривної діяльності.

Першій обставині сприяло розгортання бурхливих політичних та багатолюдних подій, пов'язаних зі зломом адміністративних систем управління на територіях традиційно щільно насичених артефактами – це, насамперед, Ірак, Сирія та Єгипет.

Рис. 2. Масові антиурядові демонстрації в Єгипті, 2012 рік

Джерело: <https://www.spiegel.de/politik/ausland/egypten-massenprotest-gegen-militaerrat-auf-dem-tahir-platz-a-828867.html>

Тільки з території Іраку в наслідок політико-військових подій 2003-2004 років за оцінкою Міністерства туризму та старожитностей цієї країни було вивезено 130 000 культурно-історичних цінностей, повернути поки вдалося всього близько 10%.

Прикладом використання незаконного обігу культурних цінностей для фінансування терористичної та підривної діяльності може слугувати т.зв. «справа Халіда аль Бакрауї». Ця справа демонструє як правоохоронні органи сучасних країн через помилки та напружену слідчу роботу поступово приходять до усвідомлення появи нових аспектів у, здавалося б, вже традиційних та добре відомих видах злочинної діяльності.

В липні 2013 року грабіжники зухвало протягом лише двох хвилин викрали 10 картин з музею ван Бюрена, розташованого на околиці Брюсселю. Серед викрадених творів мистецтва були твори Пітера Брейгеля молодшого та Вінсента ван Гога. Деякі твори мали страхову вартість понад 1 млн. євро, як, скажімо, полотно голанського живописця Кеса ван Донгена «Мислительниця» («La Penseuse»), оцінена в 1,2 млн євро.

Рис. 3. Кес ван Донген, «Мислительница». Одна з картин, викрадених з музею ван Бюрена в Брюсселі 16 липня 2013 року

Джерело:

https://artinvestment.ru/news/artnews/20130717_paintings_stolen_from_van_buren_museum.html

Такі факти, як висока організованість, зухвалість, добра обізнаність з тим, що необхідно викрасти і де воно знаходиться, переконали бельгійських криміналістів, що вони мають справу з організованою злочинною групою, яка спеціалізується на крадіжках творів мистецтва. Переконавання стало абсолютним, коли на зв'язок з адміністрацією музею вийшов добре відомий кримінальній поліції Брюсселя Халід аль Бакрауї. Пограбування банку, незаконне володіння зброєю, викрадення людей, використання підrobних документів – «карби» його багатой кримінальної біографії. Коли аль Бакрауї запропонував керівникам музею заплатити за повернення викрадених картин, кримінальна справа майже автоматично отримала гриф «артнепінг» (артнепінг, від англ. artnapping – поширений, останнім часом вид злочинної діяльності, коли викрадаються твори мистецтва заради того, щоб їх повернути власнику за винагороду).

Два довгих роки йшли зі злочинцями важкі та напружені перемовини про які була проінформована вся країна. Фахівці переконували громадян, що з двох зол треба обирати найменше і хоча платити злочинцям справа погана, але втрата творів мистецтва - більше зло. І вся ця історія в одну мить була перекреслена подією весни 2016 року, коли вранці 22 березня Бельгія була шокована трьома скоординованими терактами-самознищеннями: двома в аеропорту Брюсселя (м. Завентем) і одним на станції метро «Маальбек» в центрі Брюсселя.

Тридцять дві цивільні особи та троє злочинців було вбито і більше 300 осіб отримали поранення. Під час обшуку в аеропорту була виявлена ще одна бомба. Ісламська Держава (ІДІЛ) взяла на себе відповідальність за ці напади.

Рис. 4. Наслідки вибуху в аеропорту Брюсселя, березнь 2016 р

Джерело: <https://www.dailymail.co.uk/news/article-3505610/Brussels-airport-suicide-bombers-Belgian-brothers-accomplice-white-remains-run.html#ixzz5Bbu2mN63>

Серед рештків тіл терористів-смертників був також ідентифікований Халід аль Бакрауї.

Рис. 5. Халід аль Бакрауї (зліва) та його брат Брахім були ідентифіковані по рештках терористів самогубців

Джерело: https://www.rtf.be/info/societe/detail_les-freres-el-bakraoui-identifies-parmi-les-kamikazes-de-l-attentat-de-zaventem?id=9249275#

Після трагічних подій березня 2016 року слідство, щодо викрадених творів мистецтва почало просуватися в іншому напрямку. Виявилось, що крадіжки творів мистецтва

здійснювалися з метою вирішення проблем фінансування терористичної діяльності. Вироблення вибухівки, підкуп чиновників, підробка документів, пересування по різних країнах та континентах, вирішення різноманітних побутових питань – все це вимагало значних коштів.

У травні 2015 року сталася подія, яка вказала на інші аспекти ситуації, пов'язаної з незаконним обігом культурних цінностей та засвідчила масштаби використання терористичним силами культурної спадщини людства для своєї підривної діяльності.

15 травня 2015 року підрозділи Сил спеціальних операцій США (US Special Operations Forces) здійснили рейд в Аль-Амру (східна Сирія), намагаючись захопити одного з лідерів Ісламської держави, Абу Сайяфа. Згідно з інформацією Міністерства оборони США, Абу Сайяф був причетний до фінансових операцій ІДІЛ. Він фактично виконував функції міністра фінансів цього утворення. Тому захоплення Абу Саяфа дозволило б нанести удар по фінансовій структурі ісламської держави, а також отримати інформацію про джерела її фінансування.

Рис. 6. Американські спецпризначенці здійснюють рейд у пошуках терористів

Джерело: <https://112.ua/mir/specnaz-ssha-likvidiroval-glavnogo-finansista-islamskogo-gosudarstva-v-sirii-229547.html>

Живцем захопити Абу Саяфа спецпризначенці не змогли, але в комплексі приміщень, який він разом зі своїми поплічниками займав було знайдено велику кількість матеріалів, які свідчили про джерела фінансування терористів. Зокрема була виявлена велика кількість валіз з підготовленими для продажу артефактами. Вони були типологічно підібрані та мали ціник з естимейтом - вказівкою на їх орієнтовну вартість. Монети, дрібні керамічні вироби, манускрипти, наручні браслети і т.п. – все що дійшло до нас від Арабського халіфату і становило частину його спадщини було підготовлено до безжального торгу та використання в злочинних кривавих справах.

Більш того, спецпризначенці захопили велику кількість документів. Серед них розписки про сплату місцевим населенням на користь ісламської держави т.зв. «хумсу» - традиційного для ісламу податку у 20 відсотків. Саме стільки має платити добросовісний мусульманин від свого особистого прибутку на користь релігійної громади. Оскільки виробництво будь-якої товарної продукції в цій провінції майже не здійснювалося, місцеве населення грабувало археологічні пам'ятки і отримувало свій прибуток з продажу знайдених артефактів. Розписки засвідчили, що тільки за 4 місяці у провінції Deir ez-Zor, яка по площі, приблизно, дорівнює Чернігівську область, місцеве населення зуміло викопати та продати артефактів на 1,325 млн. дол. США сплативши хумс на суму 265 тис. дол. США. У цьому регіоні за 1 млн. доларів можна придбати 11,665 тис. автоматів та 2,5 млн. набоїв до них. Отже, продаж культурних цінностей в одному лише регіоні за відносно короткий період часу дає можливість терористам озброїти автоматичною стрілецькою зброєю свої загони чисельністю, яка дорівнює приблизно чисельності піхотної дивізії.

ISIL Leader's Loot Photo Gallery

Рис. 7. Артефакти з валіз Абу Саяфа

Джерело: <http://eca.state.gov/cultural-heritage-center/iraq-cultural-heritage-initiative/isil-leaders-loot>

Захоплені артефакти у «валізах Абу Саяфа» стали першим документальним підтвердженням широкомасштабного грабунку ІДІЛом історичних об'єктів та використання культурних цінностей для підривної діяльності міжнародних терористичних сил.

Проблема набувала вигляду цивілізаційного виклику для міжнародної спільноти. Поступово формується і відповідь об'єднаних націй. Так, 12 лютого 2015 року, Рада Безпеки ООН проводить своє 7379 засідання на якому приймає Резолюцію 2199 «Загроза міжнародному миру і безпеці, що створюється терористичними актами», в якій окреслюється стратегічний план заходів, щодо протидії терористам. Резолюція, зокрема, наголошує: «п.16... із занепокоєнням (Рада Безпеки) зазначає, що ІДІЛ...беручи участь у розграбуванні предметів культурної спадщини та їх незаконному вивезенні, отримує дохід за рахунок якого фінансується її діяльність з вербування і зміцнюється її оперативна здатність організувати і здійснювати терористичні акти; п. 17...постановляє (Рада Безпеки)..., що всі держави-члени повинні вжити належних заходів..., у тому числі шляхом заборони транскордонної торгівлі такими предметами» (Текст Резолюції за посиланням: <https://www.un.org/securitycouncil/ru/s/res/2199-%282015%29>)

Рис. 8. Засідання Ради Безпеки ООН

Джерело: <https://www.dailymail.co.uk/news/article-2046854/UN-building-cost-rockets-SIX-times-original-estimates.html>

Протидія міжнародному тероризму у питанні незаконного обігу культурних цінностей формується у кількох напрямках:

- Формування баз даних про відповідні предмети.
- Налагодження оперативного зв'язку між правоохоронними органами різних країн, які здійснюють заходи щодо запобігання незаконному переміщенню культурних цінностей.
- Проведення правоохоронними органами різних країн спільних операцій, які охоплюють всі ланки системи незаконного обігу цінностей, починаючи від їх викрадення, зберігання оцінки переміщення, торгівлі, зберігання, реставрації і т.п.

- Уніфікація процедур, які здійснюються для контролю та документів, які повинні супроводжувати обіг культурних цінностей різними країнами та корпоративними правоохоронними системами.
- Підвищення рівня професійної компетенції посадових осіб правоохоронних органів до функціональних обов'язків, яких відноситься супроводження та контроль переміщення цінностей.
- Налагодження широкої просвітницької роботи, щодо сучасних загроз для культурної спадщини людства.

Щодо баз даних, то вони поділяються на дві групи: бази даних про вже викрадені цінності та про цінності, які знаходяться під загрозою викрадення або, іншими словами, можливо є викраденими. Останнє визначення може викликати питання. Яким чином можна встановити факт, що предмет є можливо викраденим? Століттями людство досліджує свою культурну спадщину. Все починалося з ентузіастів-індивідуалів, які часто на власний розсуд та ризик їхали до т.зв. «відсталих» країн, а колись центрів давніх цивілізацій, з метою знайти, відкрити і донести всім іншим інформацію про давні епохи. Процес, з часом, набував організованості та системності. Розроблялися цілі програми, відкривалося цілеспрямоване фінансування, закладалися дослідницькі програми в діяльність університетів, інститутів, факультетів, лабораторій, музеїв і т.п. Наслідком такої діяльності є багаточисельні дані про те, «що і де знаходиться».

Рис. 9. Головна сторінка ІКОМ з червоними списками

Джерело: <https://icom.museum/en/resources/red-lists/>

На поточний момент таку інформацію акумулює Міжнародна рада музеїв, ІКОМ (англ. International Council of Museums, скор. англ. ICOM) - неурядова професійна міжнародна

організація, створена в 1946 році в Парижі (Франція). ІКОМ має в ЮНЕСКО і ООН вищий консультативний статус категорії «А» та займається зберіганням, розвитком, взаємодією суспільства та світової природної і культурної спадщини. ІКОМ не тільки володіє інформацією, що і де знаходиться, але і поширює її у вигляді т.зв. «червоних списків» за наступним принципом: якщо відомий артефакт знаходиться на території, яку захопили антиурядові сили, такий артефакт є потенційно викраденим і його заносять до «червоного списку». Діє наступний умовивід: «червоні списки» складають як попередження для антикварних ринків цивілізованих країн. Якщо на такий ринок потрапляє артефакт з невідконтрольної території, значить він крадений, оскільки нормативні формальності з ним ніхто не проводив. Відповідно таке попередження є актуальним для правоохоронних структур: митних органів, поліцейських адміністрацій, спеціальних органів і т.п.

Останнім часом ІКОМ розширила перелік об'єктів, які охоплені червоними списками: окремо виділені регіони з надзвичайно загрозливою ситуацією для культурної спадщини – вони включені в т.зв. «надзвичайні червоні списки». Також складені переліки артефактів, які є унікальними (т.зв. «зникаючі цінності»). Природно, що такі предмети також не можуть законно з'явитися на антикварних ринках.

Рис. 10. Червоні списки зникаючих предметів. Центральна Америка та Мексика
 Джерело: <https://icom.museum/en/resources/red-lists/>

Найповажнішою базою даних про викрадені культурні цінності є база даних Інтерполу. Інтерпол – Міжнародна організація кримінальної поліції, основним завданням якої є об’єднання зусиль національних правоохоронних органів країн-учасниць у сфері боротьби з загальнокримінальною злочинністю. Ця організація має солідний досвід протидії незаконному обігу культурних цінностей. Ще з 1947 року в рамках Інтерполу почалася здійснюватися взаємодія у протидії такому виду злочинної діяльності. Зосередившись на виконанні своєї місії з координації та інформування, в Інтерполі була складена база даних щодо викрадених культурних цінностей. З 1995 року база була комп’ютеризована і відкрита для широкого кола користувачів. Тим самим керівництві Інтерполу реалізували наступний принцип – найефективніша протидія у боротьбі зі злочинністю можлива тільки у взаємодії з громадськістю.

Рис. 11. Офіційна стаття в журналі «Journal de Monaco» про Перший Міжнародний конгрес кримінальної поліції, який відбувся в Монако в квітні 1914 року. Вперше керівники поліції і юристи домовилися про концепцію Міжнародної комісії кримінальної поліції (нині - Інтерпол)

Джерело: https://www.e-reading-lib.com/bookreader.php/1029714/Bresler_-_Interpol.html

Рис. 12. Князь Монако Альбер 1, якому належить ідея та ініціатива створення Інтерполу у 1914 році. за активної участі князя в Монако відбувся 1-й Міжнародний конгрес кримінальної поліції, в якому взяли участь поліцейські з 24 країн

Джерело: <https://kulturologia.ru/blogs/120817/35596/>

Беручі до уваги ступінь напруженості боротьби з терористичною загрозою та резолюції Ради Безпеки об'єднаних націй, про які мова йшла вище, в Інтерполі вирішують провести модернізацію бази даних, розширити її можливості та перетворити її на основний інформаційний ресурс у протидії злочинам у сфері обігу культурних цінностей. Модернізацію здійснювали італійські фахівці спеціалізованої служби карабінерів, які мають значні напрацювання в цьому питанні, враховуючі скільки зусиль Італія докладає для збереження своєї культурної спадщини. Оновлена база отримала назву «PSYCHE» і була розміщена на сайті Інтерполя за адресою: <https://www.interpol.int/>, у розділі «Crimes», на сторінці «CULTURAL HERITAGE CRIME» (для доступу необхідно отримати пароль та логін, а для цього заповнити анкету-формуляр).

Оновлена база даних дозволяє здійснювати пошук у трьох режимах:

- по формальному опису предмета;
- по факту здійснення правопорушення, пов'язаного з предметом;
- та по візуальному (фотографічному) зображенню предмета.

Пошук по формальному опису предмета це традиційний варіант пошуку для поліцейських баз даних про викрадені предмети

The screenshot displays the INTERPOL database search interface. At the top, the INTERPOL logo and tagline 'CONNECTING POLICE FOR A SAFER WORLD' are visible. The user is logged in as 'Sehly USRUASEST' with the role of 'USER'. The interface features a navigation bar with 'HOME' and 'SEARCH' options. Below this, there are three tabs: 'Description', 'Main Data', and 'Summary'. The 'Description' tab is selected, showing a search form with the following sections:

- Object:** Includes fields for 'Object : CODE' and 'DESCRIPTION' (with a dropdown arrow).
- Medium/Technique:** Includes fields for 'Medium/Technique CODE' and 'DESCRIPTION' (with a dropdown arrow).
- Material:** Includes fields for 'Material CODE' and 'DESCRIPTION' (with a dropdown arrow).
- Description:** Includes fields for 'Description CODE' and 'DESCRIPTION' (with a dropdown arrow).
- Color:** Includes fields for 'Color : CODE' and 'DESCRIPTION' (with a dropdown arrow).

Each section has a corresponding text input field below the dropdown menus. The footer of the page contains the copyright notice '© 2013 Psyche'.

Рис. 13. Сторінка бази даних Інтерполу у режимі пошуку по опису предмета

Маючи на руках артефакт, який необхідно перевірити, ви, відповідно до запропонованих критеріїв запити, визначаєте його тип (документ, картина, вогнепальна зброя, ваза, і т.п.), матеріал з якого він виготовлений, його колір, розміри, дату виготовлення і т.п. Отримавши команду на пошук програма шукає наявність у своїй базі предмета, який відповідав би зазначеним критеріям.

По факту здійснення правопорушення, пов'язаного з викраденням предмета пошук здійснюється за датою скоєної крадіжки предмета, за місцем скоєння такого злочину або за реквізитами кримінальної справи.

Рис. 14. Сторінка бази даних Інтерполу у режимі пошуку по факту здійснення правопорушення

Найбільш привабливим способом пошуку є пошук по візуальному (фотографічному) зображенню предмета. Достатньо сфотографувати предмет перевірки та скинути фотографію у віконце пошуку і пошукова програма перевірить наявність відповідних зображень у базі даних.

У протистоянні міжнародній злочинній діяльності велику роль відіграє можливість обміну інформацією між правоохоронними органами різних країн. У діяльності митних адміністрацій функцію міжнародної системи зв'язку виконує мережа CEN. Адміністратором цієї системи виступають регіональні вузли зв'язку Всесвітньої митної організації - RILO. Вони забезпечують безперервне знаходження інформації, її облік, систематизування та розподіл. Свідченням актуалізації для Всесвітньої митної організації проблеми незаконного переміщення культурних цінностей стало виділення в мережі CEN окремого каналу зв'язку для обміну інформацією виключно в питаннях переміщення культурних цінностей. Канал зв'язку має назву «ARHEO». Його основне завдання в умовах здійснення ризикового варіанту митного контролю вчасно попередити про потенційного правопорушника або його вантаж. Звернути увагу на необхідність особливої перевірки конкретного контейнеру або вантажівки або особи, що прямує у жвавому потоці бажаючих перетнути митний кордон.

Рис. 15. Сторінка бази даних Інтерполу у режимі пошуку по візуальному (фотографічному) зображенню предмета

Рис. 16. Картка попередження інформаційного каналу ARHEO

Іншим важливим завданням є взаємна допомога у випадку виявлення незаконного переміщення культурних цінностей. Фактично кожне таке затримання є викриттям окремої ланки в своєрідному складному ланцюгу з організації та забезпечення нелегального переміщення предметів через кордон. Інформування про викриття окремих ланок дозволить окреслити весь злочинний ланцюг.

Рис. 17. Картка повідомлення про затримання інформаційного каналу ARHEO

Хоча доступ до ARHEO є обмеженим, доступ до каналу мають не лише правоохоронці, але широке коло фахівців в сфері культурних цінностей. Експерти, «музейники», науковці – вони повинні допомогти атрибутувати, описати, оцінити предмет, врешті забезпечити компетентність при роботі з предметами культури.

Створення спеціалізованих баз даних та налагодження зв'язку між правоохоронними органами різних країн дозволило скоординувати зусилля правоохоронців у протидії незаконному обігу культурних цінностей. Останнім часом така координованість набуває вигляду спільних операцій поліцейських структур різних країн. Для прикладу можна згадати операцію «Пандора», яка проводилася під егідою Європолу з жовтня по листопад 2016 року. В операції прийняли участь представники 18 європейських країн. Оперативний координаційний центр Європолу в Гаазі надавав операційну та аналітичну підтримку протягом 24 години на добу та налагоджував обмін інформацією між правоохоронними та іншими органами влади різних країн.

Рис. 18. Європол (англ. Europol) - поліцейська служба Європейського союзу, розташована в Гаазі. Основними завданнями служби є координація роботи національних служб у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю і поліпшення інформаційного обміну між національними поліцейськими службами

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=1UTsrlWphqU&feature=emb_rel_pause

Інтерпол забезпечував ідентифікацію предметів, які опинялися в центрі уваги правоохоронців з базою даних викрадених артефактів. Всесвітня митна організація сприяла комунікації та співпраці між правоохоронними органами та відповідними митними адміністраціями, надавала разом з ЮНЕСКО методичні матеріали та інформацію, яка стосувалася міжнародного обігу культурних цінностей.

Метою операції був демонтаж кримінальних мереж, пов'язаних із крадіжкою та торгівлею культурними цінностями і встановлення потенційних зв'язків між різними проявами злочинної діяльності.

Під час проведення операції було перевірено майже 50 тис. фізичних осіб, 30 тис. транспортних засобів і 50 кораблів. До кінця операції були відкриті 92 нові справи, пов'язані з незаконним обігом культурних цінностей в Європі. Лише в Іспанії було конфісковано близько 500 археологічних артефактів, в тому числі 19 викрадених в 2014 році з музею Мурсія. Перевірка і аналіз інтернет-продажу також привів до виявлення 400 монет різних епох досить сумнівного походження. У Греції знайшли мармурову надгробну плиту Османської імперії і ікону XVIII століття в поствізантійському стилі. На Кіпрі було виявлено 40 об'єктів в поштовому відділенні Ларнака, де знаходиться головний аеропорт країни. З 44 обшуків в будинках та інших будівлях на Кіпрі були вилучені також 1383 об'єктів та 13 металошукачів. Джерело: <https://art-news.com.ua/policiya-ispanii-podvela-itogi-operacii-pandora-14559.html>

Рис. 19. Артефакти вилучені іспанською поліцією під час проведення операції «Пандора II»

Джерело: <https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2018/02/21/7077871/>

Подібні операції проводяться і на глобальному рівні, з залученням більш широкого кола країн, не тільки європейських. Так, з жовтня по грудень 2017 року була проведена операція «Афіна», організованою Всесвітньою митною організацією разом з Інтерполом. Ця операція була організована з урахуванням результатів та досвіду отриманих під час проведення регіональної операції «Одисей», здійсненою ще у 2014 році. Навіть у назві операцій організатори підкреслили зв'язок та розвиток комплексу правоохоронних заходів, враховуючи належність обох персонажів до давньогрецької міфології.

Оперативні заходи в рамках операції здійснювалися в пунктах пропуску на кордоні 81 країни. Загалом було проведено десятки тисяч різноманітних перевірок, здійсненні обшуки в аукціонних закладах, музеях та приватних будинках, в результаті чого було відкрито понад 300 кримінальних справ та арештована 101 особа.

У Бразилії співробітники митниці, під час здійснення митного контролю, виявили приховану у валізі пасажирів мармурову голову. Їхні французькі колеги на залізничному вокзалі Гар-дю-Нор в Парижі в поїзді Eurostar, який прямував до Лондона перехопили картину Ніколя де Сталля вартістю близько 500 000 євро.

Рис. 20. Банер Інтерполу з повідомленням про проведення операції «Афіна»

Джерело: <https://www.interpol.int/News-and-media/News/2018/N2018-006>

На брифінгах по закінченню операції представники правоохоронних органів з гордістю повідомили про конкретні результати операції. Так, в Аргентині правоохоронці виявили панцир вимерлого більше 10000 років назад Гліптодона (Glyptodon). Панцир тварини, розмір якої досягав 3 м завдовжки, а вага сягала 2 тонн, шахраї продавали за 150 000 доларів США.

Досвід протидії незаконному обігу культурних цінностей свідчить про важкість боротьби через наявність найрізноманітнішої палітри аспектів у протистоянні зі злочинцями. Адже основним мейнстримом у сфері культури є вільний обіг та обмін цінностями. Такий підхід сформувався після другої світової війни, як наслідок тривалих та болісних пошуків відповіді на питання: «як уникнути в майбутньому глобального та кривавого протистояння між народами». Було визнано, що одним зі шляхів позбутися непорозуміння та ворожого відношення людей різних національностей є налагодження постійного діалогу, обміном інформації про себе про свої здобутки та культуру. Цей постулат був закріплений у Конвенції про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності, яка, до речі в цьому році відмічає своє 50-річчя. Зокрема в тексті конвенції стверджувалося: «...вважаючи, що обмін культурними цінностями між країнами для цілей освіти, науки і культури розширює знання про людську цивілізацію, збагачує культурне життя всіх народів і викликає взаємну повагу і розуміння між країнами». Таким чином, вільний обіг культурних цінностей – це не данина ситуації, що історично склалася, або наслідок розвитку одного з сегментів міжнародного ринку товарів. Це, за великим рахунком, запобіжник міжнародної агресії та цивілізаційного самознищення. Будь-які стримування або обмеження такого обміну, таким чином, мають антигуманістичні наслідки. Така ситуація не дає можливості правоохоронним силам діяти заборонними методами, скажімо, як у випадку обігу наркотиків, або методами превентивно-дозвільними, як у випадку зберігання

та обігу зброї. Аксіологічний стандарт сучасного світу - це «вільне перетікання» товарів культурного призначення у тому числі культурних цінностей з країни до країни від одного соціуму до іншого. Цю обставину, звичайно використовують злочинні сили, маскуючи предмети, надаючи їм вигляд інших предметів, врешті - використовуючи, для реалізації своїх предметів, розвинуту структуру популяризації та торгівлі культурними цінностями.

В цьому зв'язку варто згадати історію Жауме Багота (Jaume Bagot) - відомого іспанського антиквара. Вундеркінд, який з молодого віку зумів увійти на рівних правах до елітарного кола мистецтвознавців та колекціонерів, людина яка володіє п'ятьма іноземними мовами; власник антикварного салону та Інтернет-майданчика з продажу дорогоцінних культурних цінностей.

26 березня 2018 року Спеціальний високий суд Іспанії виніс рішення про притягнення його до відповідальності як продавця викрадених цінностей з Лівії та Єгипту. Останнім фактом, що переконав правоохоронців у злочинній діяльності Багота стало виявлення на складах його антикварного салону давніх лівійських скульптур зі слідами варварського зривання з постаментів та залишками землі, яку експерти визнали як ґрунт з території Лівії.

Рис. 21. Жауме Багот (Jaume Bagot) перед вітриною на Брюссельському художньому ярмарку у 2015 році. Ж. Багот оперував предметами, вартість яких, варіювалися від 50 000 до 250 000 євро за одиницю. Надприбуток, що він отримував, знівелював його професійні та життєві принципи

Джерело: <https://www.eleconomista.es/propuestas/noticias/6422442/01/15/BRAFAuna-institucion-en-el-mundo-del-arte.html>

Не викликає сумніву найвища професійна підготовленість та розумові здібності Ж. Багота та подібних до нього осіб. Лишається лише здогадуватися якого рівня майстерності та досконалості схеми здатні вони розробляти та реалізовувати щоб замаскувати свою злочинну діяльність.

Така ситуація висуває жорсткі вимоги до рівня професійної компетенції правоохоронців, адже їм необхідно розкривати такі схеми. Вміти виявити серед потужного та розгалуженого потоку, яким предмети культури прямують через кордони до колекцій, антикварних ринків та салонів різних країн та континентів, ті артефакти, якими рухає злочинна рука.

У 2017 році Всесвітня митна організація розпочала проводити спеціалізоване навчання з питань здійснення митного контролю за переміщенням культурних цінностей. Перше заняття було проведене в Бейруті (Ліван) для посадових осіб, які здійснюють контроль в морських портах Північної Африки, Близького і Середнього Сходу. Подальші заняття проводилися для митників Західної і Центральної Африки. Увага до морських портів пов'язана з тим, що контрабандисти для незаконного переміщення предметів широко використовують контейнерні перевезення.

Важко собі уявити всю складність та масштаб всесвітньої мережі контейнерного переміщення товарів. Лише морська частина цієї мережі складається з приблизно 750 млн. контейнерів, які прямують від порту до порту складними, іноді майже не передбачуваними маршрутами та переміщують до 90 відсотків предметів світової вантажної торгівлі. Все це спокушає контрабандистів розробляти витончені та винахідливі схеми приховування своєї злочинної діяльності.

Програма ВМО для підвищення рівня професійної підготовки посадових осіб митних організацій отримала назву «Prevention of Illicit Trafficking of Cultural Heritage» (Запобігання незаконному обігу культурної спадщини), або скорочено – РІТСН. Керівництво ВМО, наголошує, що найголовніше завдання, яке повинна виконати програма РІТСН – це підвищити рівень оперативних можливостей митних адміністрацій країн-учасників ВМО у виконанні відповідних резолюцій, як РБ ООН так і ВМО, щодо протидії незаконному переміщенню культурних цінностей через державні кордони. З метою надання РІТСН високого професійного рівня для складання матеріалів залучалися фахівці Французької митної адміністрації, служба митного та прикордонного захисту Сполучених Штатів (СВР), міграційної та митної служби США (ІСЕ), Міністерства культури Нідерландів, Франції, Посольства Франції в Лівії, Інтерполу и Регіонального бюро ЮНЕСКО в Бейруті (Ліван). Програма РІТСН викладається англійською, французькою, російською мовами та розрахована лише для службового користування.

Україна не знаходиться осторонь процесів та проблем пов'язаних з незаконним обігом культурних цінностей. На початку згадувалося про «лідерське» місце України по кількості скоєних та нерозкритих злочинів, пов'язаних з культурними цінностями.

За короткий проміжок часу наша країна двічі опинилася в центрі гучних кримінальних справ пов'язаних з викраденням творів мистецтва світового рівня.

Рис. 22. Експерти ВМО приймають участь у семінарі з охорони культурної спадщини, який відбувся з 22 по 24 січня 2019 року в Багдаді, Ірак

Джерело: <http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2019/january/wco-contributes-to-the-dialogue-on-preventing-illicit-trafficking-of-cultural-objects-in-iraq.aspx>

Перша історія почалася у далекому 2005 році, коли з музею Західної Фрісландії, розташованого у голландському місті Горн викрали десятки творів мистецтва. Колись в цьому невеличкому місті базувалася Голландська Ост-Індська компанія – казково багата приватна фірма, що торгувала з країнами Ост-Індії та Китаю та проіснувала два століття. Здається вулиці Горна досі ще просякнуті запахом прянощів, які привозили кораблі з заморських країв. Про славетну минувшину Горна нагадує його культурна спадщина. Вранці 10 січня працівники музею виявили зникнення двадцяти чотирьох картин та сімдесяти предметів зі срібла – келихів, монет, ваз, таць, столових приборів. Найціннішими були картини - двадцять три на полотні і одна на дереві. Виявилося, що вночі злочинці заблокували сигналізацію і спокійно винесли предмети. Для відключення сигналізації один зі злочинців заховався в залах музею, коли там ще були відвідувачі, а потім, вночі, не порушуючи зовнішнього контуру сигналізації, відключив її. Злочин схвилював усю країну: було проведено безліч репортажів, прес-конференцій, журналістських розслідувань. Про свої успіхи доповідали правоохоронці: то вони знайшли ще одні відбитки пальців, то вони встановили маршрут, яким злочинці тікали, але час спливав, проходили роки і поступово ставало зрозумілим - злочинців не затримують і картини не повернуть.

Рис. 23. Зворушлива сцена: куратор музею торкається місця в порожній рамі, де приклеєна репродукція викраденої картини

Джерело: <http://www.bnr.nl/nieuws/juridisch/345030-1512/gestolen-schilderijen-duiken-op-in-oekrane>

І раптом, через 10 років інформаційний простір Європи вибухає сенсацією: картини знаходяться в Україні, в руках колишніх та діючих високопосадовців.

Рис. 24. Заголовки західних ЗМІ про знаходження картин в Україні

Джерело: <http://www.hromadske.tv/politics/letyuchi--gollandtsi/>

Керівництво музею скликає прес-конференцію, на якій інформує світову громадськість, що до посольства Нідерландів у Києві поступила пропозиція від місцевого мешканця викупити картини за кілька десятків млн. євро. На прес-конференції був також присутнім приватний детектив Артур Бранд, який спеціалізується на пошуку викрадених творів мистецтва. Він проводив перемовини і повідомив деталі: українці ведуть себе нахабно та зухвало – протягом дня міняють вимоги, то хочуть 5 млн. євро, то 50 млн. І взагалі, за його, детектива, інформацією за спиною переговорників стоять українські високопосадовці, причетні до правоохоронних структур. Аудиторія наповнюється почуттям обурення, щодо України та дій українців. І це все відбувається напередодні консультативного референдуму, щодо надання Україні статусу асоційованого учасника Європейського Союзу. На той момент останнє слово у вирішенні питання залишалося саме за Нідерландами.

Рис. 25. Прес-конференція щодо знаходження викрадених картин в Україні. По центру сидить приватний детектив Артур Бранд

Джерело: <http://www.hromadske.tv/politics/letyuchi--gollandtsi-/>

Заклики офіційних представників України до вираження оцінок і утримання від поспішних висновків особливого враження на європейців не справляє. І навіть подальша історія, коли СБУ затримала та повернула Нідерландам 4 картини з тих, які були викрадені в м. Горн загального висновку та відчуття не змінила.

Майже одночасно з попередньою, розгорнулася ще одна, не менш гучна історія, пов'язана з викраденими творами мистецтва. В центрі її знову опинилася Україна. Ця історія мала краще для іміджу України завершення.

2015 рік. Італія. Місто Верона, оповите романтикою шекспірівських героїв. 19 листопада під вечір, коли ще не була включена нічна сигналізація, в приміщення музею Кастельвеккіо (Кастельвеккіо - назва замку, в якому розташований музей) увірвалися троє озброєних злочинців у масках, зв'язали оторопілого наглядча та охоронця і спритно, по-діловому, під пильним оком камер відео нагляду почали знімати зі стін та виносити картини. Майже півтори години грабіжники вирізали з рам полотна, знімали дошки і вантажили твори мистецтва в машину охоронця (який виявився їх спільником). Усього злочинці поцупили 17 картин загальною вартістю 20 млн. євро.

Рис. 26. Грабіжники виносять картини з приміщення музею Кастельвеккіо
 Джерело: <http://www.veronavisita.it/>

Серед вкрадених творів мистецтва були роботи Пітера Пауля Рубенса, Антоніо Пізанелло, Джованні Карото, Якопо Тінторетто та ін.

Рис. 27. Антоніо Пізанелло. Мадона з перепілкою, 1450 р. Один з світових шедеврів пізньої готики початку XV століття, викрадена з музею Кастельвеккіо у 2015 році. Найдорожча картина серед вкрадених, оціночна вартість 4 млн. євро. Хоча її вартість значно менша вартості картин імпресіоністів, ціна яких на аукціонах сягає 140-160 млн. євро, але Пізанелло ніколи не виставлявся на аукціонах, тому 4 млн. євро це лише страхова вартість

Джерело: <http://www.veronavisita.it/?p=11027>

Виклик злочинців прийняла спеціальна служба Італії - підрозділ карабінерів з охорони культурної спадщини (Carabinieri Command for the Protection of Cultural Heritage, або скорочено Carabinieri T.P.C.) Цей підрозділ має величезний досвід у протидії злочинцям в артсфері, адже утворений він був ще у 1969 році. Була спланована спеціальна операція «Близнюки», оскільки серед злочинців були брати-близнюки. Правоохоронці щільно переслідували злочинців. Їхні сліди були виявленні в Румунії, потім у Молдові, вдалося затримати 12 учасників злочину (дев'ятьох молдаван і трьох італійців), двом вдалося втекти разом з викраденим.

Раптом інформаційний простір вибухнув радісною і давноочікуваною новиною: твори мистецтва знайдені – 6 травня 2016 року в Україні неподалік від кордону з Молдовою слідчо-оперативна група виявила схованку в якій знаходилися всі 17 викрадених з Італії картин.

Рис. 28. Українські прикордонники вилучають картини зі схованки контрабандистів. Було виявлено всі 17 картин у тому числі картина Пізанелло

Джерело: <https://www.unian.ua/politics/1342669-vikradeni-v-italiji-kartini-trimalisya-na-ostrovi-v-delti-dnistra-a-fsb-planuvava-vlasnu-operatsiyu-dpsu-video.html>

Півроку картини знаходилися в Україні, вони були виставлені в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенко як експонати виставки «Врятовані скарби Італії».

Врешті, 21 грудня 2016 року трагічна та вимушена подорож творів мистецтв була завершена – під посиленою охороною вони повернулися до Італії.

Рис. 29. Тисячі киян стоять в черзі до НММ ім. Богдана та Варвари Ханенко щоб побачити «Врятовані скарби Італії»

Джерело: <https://112.ua/kyiv/v-muzee-hanenko-nebyvalye-ocheredi-kyevlyane-lyubuyutsya-kollekciey-pohishhennyh-kartin-318963.html>

Нам залишається лише констатувати факт, що територія України включена до загальносвітової мережі контрабандного постачання викрадених культурних цінностей світового значення. Відповідно, ми повинні виконувати зобов'язання, ратифікувавши у 1988 році Конвенцію про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності, зокрема, положення статті 7, де мова йде про необхідність «забороняти ввезення культурних цінностей, викрадених з музею або релігійної і світської історичної пам'ятки, або подібної установи іншої держави - учасниці цієї Конвенції...».

Проблема незаконного переміщення культурних цінностей становить загрозу і для національної культурної спадщини України.

Багатовікова історія України, перебування на її території різних народів та представників різних культур склали потужний шар в нашій матеріальній спадщині. Це означає, що наша земля насичена артефактами, які цікавлять колекціонерів різних країн. У нас є зразки античної культури предмети, якої займають топові місця на світових аукціонах.

Рис. 30. Ауреус Галлієна (ауреус, або аврей (лат. aureus), — давньоримська золота монета). Знайдена в Україні та продана на одному з українських аукціонів за 117450 грн.

Нижче наведене фотографія предмета, який належить до зовсім іншої культури, але популярність, якої останнім часом стрімко зростає. Це культура вікінгів, про популярність яких свідчить величезна кількість фільмів та серіалів, які про них знімають.

Торквес – культове намисто з бронзи, яке носили навколо шиї. Найважливішим є той факт, що цей предмет належав кельтам – давньому загадковому народу, який проживав до переселення сучасного населення на територію Європи та Азії, від Ірландії до Туреччини. Культура кельтів проросла своєрідними пагонами в культуру сучасних європейців. Мерлін, друїди, король Артур, Трестан та Ізольда – ці надзвичайно популярні персонажі сучасних фільмів мають кельтське походження. І звичайно артефакти, які належали кельтам є надзвичайно популярні на іноземних антикварних ринках.

Рис. 31. Матеріальна культура вікінгів. Норманська бутероль (від фр. bouterolle) – наконечник нижнього кінця ножен клинкової холодної зброї: шаблі, кинджала, меча тощо

І таких прикладів можна наводити безліч. Подібні предмети дорого оцінюються на антикварному ринку України, але ще більше ціну вони мають на міжнародних аукціонах. Скажімо, останнім часом у нас предмет скляного посуду античного періоду оцінюється приблизно в 300 дол. США, а на торгах аукціонного будинку Крістіз (англ. Christie's) – 3000 дол. США. Т.ч. ціна за кордоном більша у 10 разів. Це означає, що артефакти, які знайдені в Україні і потрапили у незаконний обіг майже приречені на вивіз.

Таким чином, ефективний контроль за переміщенням культурних цінностей має подвійну необхідність.

По-перше, це участь міжнародних заходах у протидії фінансування терористичної діяльності.

По-друге, це захист культурної спадщини України від розкрадання. Фактично в останньому випадку мова йде про захист української самоідентичності, оскільки без самобутньої історії її матеріальних свідчень існує загроза щирого сприйняття нав'язаних ідеологічних конструкцій.

Останнім рубежем, який може спинити злочинців стає митний кордон України. Як вище було зазначено велике значення у протистоянні злочинним намірам відіграє професійна кваліфікація митника.

Рис. 32. Кельтський торквес – пам'ятка від древнього та загадкового народу

У Департаменті спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення для посадових осіб митниць передбачені спеціальні заняття з питань здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей через митний кордон України. Підготовка відбувається як в рамках проходження загального курсу підвищення рівня професійної компетенції посадових осіб митниць, так і на спеціалізованих короткотермінових навчальних курсах, присвячених виключно питанням контролю за переміщенням культурних цінностей. В контексті загальної підготовки слухачі опановують знання щодо правил переміщення культурних цінностей, актуалізовану інформацію щодо переліку та оформлення дозвільних документів на право переміщення таких предметів. Також слухачі опановують навички розпізнання або ідентифікації предметів культурного призначення. Це одна з основних проблем і одночасно – одне з основних завдань, яке стоїть перед митником: вміти виявити у предметі ті ознаки, які визначають можливість їх переміщення через державний кордон.

Власне все різнобарв'я предметів культури для митника зводиться лише до вказаної вирішення вказаної проблеми. І якщо мистецтвознавець буде у захваті від рівня художньої майстерності або оригінальності та неповторності задуму, який втілив автор твору, митника, насамперед, цікавить правомірна можливість переміщення предмета через кордон. І все не так однозначно та просто. Скажімо Біблія 1947 року друкування може бути вільно вивезена з території України, а сучасна ікона обмежена до переміщення. Робота митників в цьому питанні ускладнена двома обставинами. По-перше, обмеженістю часу відведеного на прийняття рішення, фактично доводиться працювати в умовах своєрідного цейтноту. По-друге, і це доводиться констатувати зі жалем, діючі нормативні акти не дають в руки митника чіткого

правового інструмента. Скажімо при вивозі предметів образотворчого мистецтва дія норма: обмеженими до переміщення є «оригінальні художні твори живопису, графіки та скульптури». Який рівень фахової підготовки дозволить визначити, що картина відноситься до оригінального твору живопису? Необхідно мати на увазі, що під оригінальністю можна розуміти справжність, автентичність твору, а можна – незвичайність, самотутність, несхожість.

Рис. 33. Спеціалізована аудиторія Департаменту СПКЗ Держмитслужби, в якій відбувається підвищення рівня професійної компетенції у питання переміщення культурних цінностей

Ще більшою проблемою при здійсненні контролю за переміщенням культурних цінностей є відсутність нормативного визначення порядку контролю за ввезенням цінностей на територію України. Діючі норми були встановлені в ті часи, коли нагальною проблемою було недопущення нестримного вивозу з України культурних цінностей. Це кінець 90-х, початок 2000-х років, тоді у значній кількості артефакти не ввозилися на територію України. Тепер ситуація інша. В Україні сформувався прошарок заможних людей, є попит на високохудожні цінності. Питання реформування системи контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України не тільки «назріла», але вже можна застосувати слово «перезріла». В нас застарілі, в багатьох випадках пострадянські принципи визначення переліку культурних цінностей та видачі свідоцтв на права вивозу таких предметів. І це тоді, коли майже всі наші сусіди мають новації в цьому питанні: що в Європейському союзі, що в Митному союзі. Є рекомендації ЮНЕСКО, щодо стандартизованої ліцензії для всіх цивілізаційних країн, за зразок взята т.зв. «стандартна ліцензія», передбачена Регламентом ЄС № 116/2009. Країни

ЄС готуються впроваджувати ліцензії на ввезення культурних цінностей на свою територію. Це робиться для того щоб на їх ринок не потрапляли крадені цінності. Україна повинна приєднатися до цих заходів, якщо вона прагне бути серед цивілізованих країн та захистити свою спадщину.

У першому кварталі 2020 року. Європол розкрив деталі масштабної операції: більш 19 000 археологічних артефактів та інших творів мистецтва були виявлені в рамках проведення глобальних оперативно-розшукових заходів, які охопили 103 країни і були спрямовані на ліквідацію міжнародної мережі торговців викраденими предметами мистецтва та антикваріату. Через таку мережу реалізовувались археологічні предмети та твори мистецтва, викрадені з постраждалих від війни країн, а також твори, викрадені з музеїв та археологічних пам'яток.

Ці результати були досягнуті в результаті проведення двох скоординованих операцій: глобальної операції Athena II, що проводилися Всесвітньою митною організацією, Інтерполом та операцією Pandora IV, що проводилися на території європейських країн. Деталі обох операцій, які проводилися восени 2019 року, будуть опубліковані у випадку виникнення оперативної необхідності.

Рис. 34. Артефакти затримані аргентинською поліцією (Policia Federal Argentina) під час проведення операції Athena II. Їх вилучення стало можливим внаслідок розслідування лише одного продажу культурних цінностей, здійсненого через мережу Інтернет. Всього аргентинська поліція затримала понад 2500 предметів старовини.

Джерело: <https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/101-arrested-and-19000-stolen-artefacts-recovered-in-international-crackdown-art-trafficking>.

Висновки. Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що у сучасних умовах є багато проблем, пов'язаних з переміщенням культурних цінностей через митний кордон України. Належність предмета до категорії культурних цінностей встановлюється на підставі висновку експертизи. А отже, від висновку експертизи про те, чи вважається заявлений до вивезення (тимчасового вивезення) об'єкт культурною цінністю, що має історичну, художню, етнографічну або наукову значущість, залежить і подальше рішення Державної служби контролю про можливість вивезення цього об'єкта за кордон.

Бібліографічний список:

1. Карпов В. Державна політика у сфері надання послуг з експертизи культурних цінностей. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва*, 2017. № 2. С.19-26.
2. Калашникова О.Л. Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей: [підруч.]. К.: Знання, 2006. 497 с.
3. Платонов Б. Аналіз прибутковості творів мистецтва. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва*, 2017. № 1. С.86-90.
4. Agreement on Trade Facilitation [Electronic resource] WTO, Ministerial Decision of 7 December 2013. URL: https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/desci36_e.htm/
5. Бережнюк І.І., Коляда С.П. Спрощення процедур міжнародної торгівлі в контексті забезпечення національної економічної безпеки у сфері зовнішньоекономічної діяльності. *Вісник Хмельницького національного університету*. 2017. № 4. С.104-108.
6. Циганок О. Б. Актуальні проблеми прикладного мистецтвознавства крізь призму сучасного законодавства України. *Сучасне мистецтво*. 2018. Вип. 14. С. 327-336.
7. Bureau Of Educational And Cultural Affairs. URL: <http://eca.state.gov/cultural-heritage-center/iraq-cultural-heritage-initiative/isil-leaders-loot>
8. Gestolen Schilderijen Duiken Op In Oekraïne. URL: <http://www.bnr.nl/nieuws/juridisch/345030-1512/gestolen-schilderijen-duiken-op-in-oekrane>
9. 112 Україна. URL: <https://112.ua/mir/specnaz-ssha-likvidiroval-glavnogo-finansista-islamskogo-gosudarstva-v-sirii-229547.html>
10. Из брюссельского музея украдены полотна Кеса ван Донгена, Джеймса Энсора и др. URL: https://artinvestment.ru/news/artnews/20130717_paintings_stolen_from_van_buren_museum.html
11. Red Lists Database. URL: <https://icom.museum/en/resources/red-lists/>
12. Альбер I - правитель Монако и миротворец Европы, который всю жизнь провел в море URL: <https://kulturologia.ru/blogs/120817/35596/>
13. Art Thieves Prefer Sculpture Over Paintings and 4 Other Revelations From Interpol's Art Theft Database. URL: <https://news.artnet.com/market/art-theft-interpol-database-1261133>
14. Fury as new UN building cost rockets to SIX times original estimates. URL: <https://www.dailymail.co.uk/news/article-2046854/UN-building-cost-rockets-SIX-times-original-estimates.html>
15. Европол: 41 тысячу артефактов изъяли во время масштабной спецоперации. URL: <https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2018/02/21/7077871/>
16. Europol. URL: <https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/101-arrested-and-19000-stolen-artefacts-recovered-in-international-crackdown-art-trafficking>.

17. Interpol. URL: <https://www.interpol.int/News-and-media/News/2018/N2018-006>

18. Les frères El Bakraoui parmi les kamikazes: Ibrahim à Zaventem, Khalid à Maelbeek. URL: https://www.rtbf.be/info/societe/detail_les-freres-el-bakraoui-identifies-parmi-les-kamikazes-de-l-attentat-de-zaventem?id=9249275#

19. Zehntausende demonstrieren auf dem Tahrir-Platz. URL: <https://www.spiegel.de/politik/ausland/aegypten-massenprotest-gegen-militaerrat-auf-dem-tahir-platz-a-828867.html>

20. Что украли в Вероне? – Пизанелло. URL: <http://www.veronavisita.it/?p=11027>